

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA SPORT YANGILIKLARINING
OMMAGA TA’SIRI**

BAHORA BOYMURODOVA

O‘zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar taraqqiyoti sharoitida sport yangiliklarining omma ongi va ijtimoiy xulq-atvoriga ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va tezkor axborot tarqalishi orqali sport axborotining ahamiyati va ta’sir doirasi kengaygani aniq misollar asosida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. Raqamli texnologiyalar, sport jurnalistikasi, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari, ta’sir, fanat madaniyati

XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi barcha sohalar qatori sport jurnalistikasiga ham katta ta’sir ko‘rsatdi. Avvallari sport yangiliklari asosan televideniye, radio va gazeta orqali tarqatilgan bo‘lsa, bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tezkor va keng qamrovli axborot yetkazish imkoniyati yaratildi. Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, sport – inson salomatligi tayanchidir. Sport bilan shug‘ullangan inson har tomonlama jismonan yetuk va barkamol bo‘ladi. OAV esa bu borada barchamiz uchun asosiy ko‘makchi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Mamlakatimizning barcha hududlarida ommaviy sportning inson va oila hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma’naviy sog‘lomlikning asosi ekanini targ‘ib-tashviq qilish, hayotga katta umid bilan kirib kelayotgan yoshlarni zararli odatlardan asrash, ularga o‘z qobiliyat va iste’dodlarini ro‘yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish hamda maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida muhim va dolzarb vazifalar turibdi.

Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish mustaqil O‘zbekiston siyosatida asosiy yo‘nalishlardan biri bo‘lgani tufayli olimpiada va Osiyo o‘yinlarida, jahon va mintaqa miqyosidagi musobaqalarda va boshqa xalqaro sport tadbirlarida ko‘pgina muvaffaqiyatlarga erishildi. Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng, qisqa tarixiy davr ichida xalqaro maydonda katta nufuzga erishgan O‘zbekiston jahon hamjamiyatida nafaqat butun dunyoga qadimiy sivilizatsiya va madaniyat, buyuk mutafakkir, olim, shoir va sarkardalarni in’om etgan davlat sifatida, balki xalqaro sport maydonida katta muvaffaqiyatlarni qo‘lga kiritgan yurt sifatida ham tanildi. Butun dunyoda bizning sportimizni tanimaydigan yoxud ularning g‘alabasi sharafiga O‘zbekiston madhiyasi yangramagan va bayrog‘i eng baland ko‘tarilmagan yurt yo‘q deb, ishonch bilan aytishimiz mumkin.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, manaviy va marifiy isloxoatlar mediada muntazam ravishda yoritilib bormoqda. Biz har kuni televideniye dasturlari orqali berilayotgan turli janrlardagi ko‘rsatuvlarni ko‘rib, radioeshittirishlarni tinglab va internet olamidagi turli mavzularda berilayotgan yangilik, tahliliy kontentlarni kuzatib ko‘p narsalardan voqif bo‘lamiz. Ayniqsa, mediadagi to‘g‘ridan to‘g‘ri reportaj, interv’yular ko‘pchilikka manzur bo‘layapti. Ular orasida bevosita sport teleo‘yinlari ham borki, bular ham doimo e’tiborimizda bo‘ladi. Bugun raqamli platformalar orqali sport yangiliklari bir necha soniya ichida butun dunyo bo‘ylab tarqalmoqda. Masalan, jahon chempionatlari yoki Olimpiada o‘yinlari davomida natijalar telegram, twitter va instagram kabi platformalarda o‘sha vaqtning o‘zidayoq e’lon qilinadi. Bu esa muxlislarga voqealarni real vaqtda kuzatish imkonini beradi. Misol uchun “SPORT” telekanalida “Xabarlar”, “Translyatsiya”, “Bolalar sporti, ommaviy sport va xalq o‘yinlari”, “Ta’lim tarbiya va dam olish ko‘rsatuvlari” kabi muharririyatlar mavjud. Yurtimizda ommaviy sportni rivojlantirish, soglom turmush tarzini targ‘ib qilish, milliy sport turlarini

ommaviylashtirishga qaratilgan g‘oyalar asosida telekanal tunu kun davomida efirga sport mavzusidagi audiovizual materiallarni uzatadi¹. Shu bilan birga muxlislar e‘tiboriga xalqaro sport maydonlarida ro‘y berayotgan zng so‘ngi ma‘lumotlar tahlilini havola qilmoqda.

Respublikamiz hududlarida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishga jalb etish, mamlakatimizda bu borada yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanish natijadorligini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi PQ-3031-son qarorida “aholining barcha qatlamlarini, ayniqsa yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishga keng jalb etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri” ekanligi ta‘kidlangan².

Shu o‘rinda sportning ommalashgan, sport jurnalistikasining taraqqiyoti bugungi kunda qanday ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyaga ega ekanligi borasidagi savolga javob berish o‘rinli. O‘tgan asrda sport muayyan bir soha, ilmiy izlanish va nazariy yo‘nalish sifatida tan olindi. Sport tibbiyoti, sport psixologiyasi kabi fan sohalarining rivojlanishini, sporg anjomlarini ipshab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar va tashkilotlarning faoliyati bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Bularning bari sport sohasining jamiyatda o‘z o‘rni borligini isbotlaydi³.

Sport qadim zamonlardan buyon insoniyat hayotining ajralmas qismi sifatida shakllanib, jamiyat taraqqiyotida muhim o‘rin egallab kelmoqda. Bugungi kunda xorijiy mamlakatlari qatorida O‘zbekistonda ham sportni rivojlantirish, uni ommalashtirish va aholi, ayniqsa yoshlar o‘rtasida keng targ‘ib etishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonda “ommaviy sportni rivojlantirish, aholining jismoniy faolligini oshirish va sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri⁴” sifatida belgilab berilgan. Raqamli texnologiyalar muxlislarining faol ishtirokini oshirdi. Onlayn ovoz berishlar, layv translyatsiyalar va izohlar orqali muxlislar o‘z fikrlarini erkin bildirishmoqda. Masalan, muhim o‘yinlardan keyin Twitterda trendga aylangan xeshteglar jamoatchilik kayfiyatini aks ettiradi.

Tezkorlik bilan bir qatorda, feyk yangiliklar tarqalishi ham muammoga aylandi. Ayrim hollarda tekshirilmagan ma‘lumotlar omma orasida noto‘g‘ri tasavvur uyg‘otishi mumkin. Masalan, sportchi haqida asossiz transfer xabarlarini muxlislar o‘rtasida noaniqlik keltirib chiqaradi.

Respublikamizda sport umumdavlat ishi hisoblanib, jismoniy madaniyat bilan birga aholining barcha qatlamlarini va yoshlar guruhini qamrab olgan. Mamlakatda 50 dan ziyod sport turi ommalashgan, ulardan 30 turi olimpiada o‘yinlari dasturiga kiritilgan. Ijtimoiy tarmoqlar sport yangiliklarining tarqalishida asosiy vositaga aylandi. Masalan, mashhur futbolchilar o‘z shaxsiy sahifalari orqali transferlar yoki shaxsiy qarorlari haqida xabar berishi ommada katta muhokamalarga sabab bo‘ladi. Bu holat axborot manbalaridagi monopoliyani kamaytirib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqotni kuchaytirdi.

Bugun O‘zbekistonda sportga bo‘lgan qiziqish va e‘tibor yildan-yilga oshib bormoqda. Xalqning sportga bo‘lgan qiziqishi, Prezident va hukumatimizning keng miqyosdagi e‘tibori bu sohada jurnalistlar oldiga qator vazifalarni ham ko‘ndalang qilib qo‘ydi. Bu yo‘nalishda shu o‘tgan davr mobaynida ijobiy o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Aytish joiz, ommaviy axborot vositalarida sport sohasiga doir chiqishlar soni va salmog‘i keskin ko‘paydi. Mavzuni o‘rganish chog‘ida bir qancha xulosalarga keldik. Quyida ana shu xulosalarni e‘tiboringizga havola etamiz.

¹ Ortiqova Yu. Sport jurnalistikasi. – T.: Mumtoz so‘z, 2016. – B.37

² <https://www.lex.uz/ru/docs/3226019?ONDATE=06.06.2017%2000>

³ Ortiqova Yu. Sport jurnalistikasi. – T.: Mumtoz so‘z, 2016. – B.12

⁴ <https://lex.uz/docs/4711327?ONDATE=15.01.2022%2000>

Birinchiidan, mamlakatimiz miqyosida sportga e’tibor tobora kuchayib bormoqda. Turli sport musobaqalari, turnirlar tashkil qilindi. Sog‘lom avlodni voyaga yetkazish barobarida sog‘lom turmush tarzi targ‘ibotiga ham keng e’tibor berila boshladi. Sport sohasida huquqiy asoslar yaratildi. Shu asosda ommaviy axborot vositalarida chiqishlar uyushtirilishi yo‘lga qo‘yildi.

Ikkinchiidan, sport sohasida ixtisoslashgan matbuot nashrlari yuzaga keldi. Davlat gazetalari bilan birgalikda, nodavlat matbuot nashrlari ham paydo bo‘ldi. Sohaga ixtisoslashgan sport jurnalistlari safi borgan sari ortib boryapti. Sport mavzusida yozilgan maqolalar davriy nashrlardan muntazam joy egallayotgani e’tiborga sazovor.

Uchinchiidan, butun dunyoda sportga ixtisoslashgan telekanallar soni ko‘payib, endilikda sportning ma’lum bir turlari bo‘yicha kanallar tashkil etish tendensiya tusini olmoqda. Bu kanallar sport ishqibozlari boshini bir joyga qovushtirdi. O‘zbekistonda “Sport”, “Futbol TV”, “O‘zreport” kanallarida ham bu sohaning jadal rivojlanayotganidan dalolatdir.

To‘rtinchiidan, internet saytlarda asosan futbol o‘yinlari muhokamalari, sharhlovchilar mahorati mavzusi – Internetda tashkil etilayotgan forumlar ishqibozlar uchun bahs-munozara maydoni, ma’lumotlar manbai vazifasini o‘tamoqda.

Raqamli texnologiyalar sport yangiliklarining ommaga ta’sirini sezilarli darajada oshirdi. Tezkorlik, interaktivlik va global qamrov ijobiy jihatlar sifatida qayd etilsa, axborotning ishonchliligi masalasi dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Kelajakda sport jurnalistikasida sifatli va tekshirilgan axborotni ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi.